

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak usia dini melalui edukasi perilaku personal hygiene

Efforts to improve clean and healthy living behaviors (PHBS) in early childhood through personal hygiene behavior education

Silviani Nur Muslimah^{1*}, Riska Widianti², Munisa Putri³, Siti Hamidah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: msilvianinur@gmail.com*

Abstrak

Anak usia dini merupakan masa kemasam untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Memberikan edukasi sejak dini mengenai Personal Hygiene pada anak, terutama cara menggosok gigi yang benar. Cara menggosok gigi yang benar dapat mencegah terjadinya karies gigi akibat jarang menggosok gigi. Membiasakan mencuci tangan pakai sabun pada anak dapat mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, seperti diare dan sebagainya. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan anak usia pra sekolah melalui edukasi kesehatan yang dapat dilakukan secara personal oleh anak-anak pada usia pra sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Ihsan Mandiri di Desa Kebonpedes. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, tahap implemementasi kegiatan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan PHBS ini mendapatkan sambutan dan antusiasme yang tinggi dari anak-anak pra sekolah sebagai peserta didik dan sasaran kegiatan. Hasil dan evaluasi kegiatan, mayoritas anak-anak pra sekolah yang mengikuti kegiatan ini secara mandiri dapat mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, meskipun terbatas pada acara kegiatan berlangsung. Pelaksanaan kegiatan serupa secara berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan keterterapan dan kemandirian anak, serta menjamin terciptanya kebiasaan mempraktikkan PHBS hingga anak mulai beranjak dewasa.

Kata kunci: perilaku hidup sehat; sosialisai dan edukasi; anak usia dini; kebiasaan dan kemandirian anak

Abstract

Early childhood is a packaging period to instill the values of clean and healthy living behaviors (PHBS) so that it has the potential to be an agent of change to promote PHBS, both in the school, family and community environment. Providing education from an early age about Personal Hygiene to children, especially how to brush their teeth correctly. The correct way to brush your teeth can prevent dental caries from occurring due to infrequent brushing. Getting used to washing hands with soap in children can prevent diseases caused by bacteria, such as diarrhea and so on. The purpose of Community Service (PKM) through the Student Work Lecture (KKM) also participates in improving the health of preschool children through health education that can be done personally by children at pre-

school age at the Al Ihsan Mandiri Early Childhood Education (PAUD) level in Kebonpedes Village. The method of implementing PKM is carried out by socialization and education, the implementation stage of activities and evaluation. The implementation of this PHBS activity received high welcome and enthusiasm from preschool children as students and activity targets. The results and evaluation of the activity, the majority of preschool children who participated in this activity independently were able to practice a clean and healthy lifestyle, even though it was limited to the activities taking place. The implementation of similar activities on an ongoing basis is still needed to ensure the applicability and independence of children, as well as to ensure the creation of the habit of practicing PHBS until children begin to grow up.

Keywords: healthy living behavior; socialization and education; early childhood; children's habits and independence

Pendahuluan

Personal Hygiene, PHBS tatanan pendidikan (sekolah) adalah untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar sadar, mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit (Depkes RI, 2010).

Anak usia dini merupakan masa kemasam untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Memberikan edukasi sejak dini mengenai Personal Hygiene pada anak, terutama cara menggosok gigi yang benar. Cara menggosok gigi yang benar dapat mencegah terjadinya karies gigi akibat jarang menggosok gigi. Membiasakan mencuci tangan pakai sabun pada anak dapat mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, seperti diare dan sebagainya.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan anak usia pra sekolah melalui edukasi kesehatan yang dapat dilakukan secara personal oleh anak-anak pada usia pra sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Ihsan Mandiri di Desa Kebonpedes.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implelementasi kegiatan dan evaluasi (Nurmilah *et al.*, 2023; Susetyo *et al.*, 2023), juga mengadaptasi implementasi dalam operasional KKM yang dilakukan oleh Hadi *et al.*, (2024); Yunus *et al.*, (2024); Husni *et al.*, (2023); Supriatna *et al.*, (2023); Farida *et al.*, (2023); Saputra *et al.*, (2023); Yulyanti *et al.*, (2023); dan Rizky *et al.*, (2023). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sesama mahasiswa yang sedang KKM ini terdiri atas kegiatan pengedukasian perilaku personal hygiene. Mitra dari kegiatan ini adalah warga Desa Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari guru-guru pada satuan PAUD Al Ihsan Mandiri di Desa Kebonpedes.

Hasil

Peksanaan kegiatan KKM ini dilakukan dengan dua tahap. *Pertama* adalah dengan memberikan edukasi kepada anak usia pra sekolah mengenai pentingnya menggosok gigi dan mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah terjadinya penyakit; *Kedua* adalah praktek gosok gigi dan cuci tangan.

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Paud Ihsan Mandiri pada tanggal 13 Mei, dan 15 Mei 2024 dengan jumlah peserta 27 orang.

1. Edukasi kesehatan

Pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan ini akan menggunakan media menarik dengan audio visual agar mudah dipahami oleh anak. Pemberian edukasi dengan metode ceramah dengan alat bantu pendukung. Model anatomi gigi, infokus projector screen materi pelatihan yang diberikan: manfaat gosok gigi dan cuci tangan pakai sabun, waktu yang baik menggosok gigi dan mencuci tangan, cara menyikat gigi yang benar, serta cara mencuci tangan tujuh langkah pakai sabun. Setelah pemberian edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan demonstrasi cara menggosok gigi dan mencuci tangan tujuh langkah dengan benar.

2. Edukasi gosok gigi dan budaya cuci tangan

Anak akan melakukan praktek menggosok gigi dan mencuci tangan dengan di dampingi oleh fasilitator dari mahasiswa anak pra sekolah akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan di dampingi fasilitator untuk mempraktekan tujuh langkah mencuci tangan dan menggosok gigi dengan benar agar penyampaian informasi lebih jelas dan mudah dipahami oleh anak.

Gambar 1. Dokumentasi kegiatan dan pasca kegiatan edukasi kesehatan siswa PAUD

Akhir dari perogram pengabdian masyarakat ini adalah evaluasi kegiatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan.

Hasil dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat capaian kegiatan dan timbal balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan kegiatan PKM melalui KKM. Evaluasi ini dilakukan dengan pertemuan seluruh team yang terlibat dalam kegiatan KKM dengan mitra terkait. Hasil dan evaluasi kegiatan, mayoritas anak-anak pra sekolah yang mengikuti kegiatan ini secara mandiri dapat mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, meskipun terbatas pada acara kegiatan berlangsung.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “edukasi *personal hygiene* anak usia dini” dilaksanakan sebanyak dua kali kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di PAUD Ihsan Mandiri pada tanggal 13 Mei 2024, dan 15 Mei 2024 jam 09.00 WIB. Pembentukan perilaku *personal hygiene* merupakan salah satu bentuk *life skill* yang harus ditanamkan sejak usia dini, ketrampilan hidup merupakan, ketrampilan untuk dapat beradaptasi dan perilaku positif yang memungkinkan seseorang untuk dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan.

Pengenalan perilaku *personal hygiene* dilakukan oleh orang tua di rumah melalui contoh langsung, melalui tayangan film anak dengan memberikan informasi, serta melalui buku cerita dan memberikan arahan sehingga anak mengetahui waktu-waktu dalam melakukan aktivitas *personal hygiene* pada proses internalisasi perilaku *personal hygiene* ada beberapa perilaku yang diketahui oleh anak seperti mencuci tangan, mandi, keramas, gosok gigi, memotong kuku, serta membersihkan telinga mengingat pada usia pra sekolah anak masih memiliki kelekatan yang kuat dengan orang tua maka kerjasama antara guru dan orang tua memegang peran penting dalam kesuksesan perilaku pada anak. Kesehatan adalah faktor kunci dalam masuk sekolah, serta partisipasi dan pencapaian yang berkelanjutan di sekolah. Tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan dengan tema edukasi *personal hygiene* pada anak PAUD Al Ihsan Mandiri.

Pelaksanaan kegiatan PHBS ini mendapatkan sambutan dan antusiasme yang tinggi dari anak-anak pra sekolah sebagai peserta didik dan sasaran kegiatan. Hasil dan evaluasi kegiatan, mayoritas anak-anak pra sekolah yang mengikuti kegiatan ini secara mandiri dapat mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, meskipun terbatas pada acara kegiatan berlangsung. Hal ini sesuai tema tujuan KKM ini yaitu untuk berperan serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan anak usia pra sekolah melalui edukasi kesehatan yang dapat dilakukan secara personal oleh anak-anak pada usia pra sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Ihsan Mandiri di Desa Kebonpedes.

Simpulan

Hasil dan evaluasi kegiatan, mayoritas anak-anak pra sekolah yang mengikuti kegiatan ini secara mandiri dapat mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, meskipun terbatas pada acara kegiatan berlangsung. Pelaksanaan kegiatan serupa secara berkelanjutan masih diperlukan

untuk memastikan keterterapan dan kemandirian anak, serta menjamin terciptanya kebiasaan mempraktikkan PHBS hingga anak mulai beranjak dewasa.

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga terlaksananya program ini. Kepala Desa setempat dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKM ini. Pihak sekolah dan Guru PAUD Al Ihsan sebagai bagian dari mitra dalam kegiatan KKM ini, terima kasih atas dukungannya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Tim KKM atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaan kegiatan KKM ini sebagai bentuk diseminasinya diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai luaran yang bermanfaat bagi pihak terkait dan kalangan masyarakat secara luas.

Referensi

- Depkes RI. (2010). *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM): Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat*. Jakarta Republik Indonesia.
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103-108. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Hadi, S. A., Suhendardi, S., Marselia, S., Juliana, S., & Paullani, V. I. (2024). Waste Management Program (WMP) in Situ Batu Karut Langensari Village Sukabumi. *JURNAL HASPI*, 3(2), 313-322. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/109>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86.
- Saputra, R. P., Damayanti, N., Safitri, R. M., Adhi, S. B. W., Pramita, D., & Yuliana, W. (2023). Social Service Activities in an Effort to Improve Community Food Security. *JURNAL*

PENGABDIAN HASPI, 2(1), 75–80.

- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163–168. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67–74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115–122. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>
- Yunus, M. A., Susetyo, D. P., Yuzar, A., Firmansyah, Y., Mustofa, H., & Hanifah, M. A. (2024). Digital Media Literacy Training as a Digital Marketing Effort at TK Islam Al-Fitriyah. *JURNAL HASPI*, 3(1), 229–238. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/91>